

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПАРЕМИЙ

Абдувахובה Дилдора Эркиновна- и.о.доцента
Джизакского политехнического института E-mail:
dildora197208@gmail.com

Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна- кандидат
педагогических наук,
доцент ЮКУ им. М. Ауэзова Sandugash.73@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос изучения паремий как единицы языка, характерные особенности паремий, ее принадлежность системе языка, тесная связь с конкретной речевой ситуацией, а также мнения о том, что анализ паремий должен производиться с учетом всех его коммуникативных функций. Рассматривается вопрос сходства и различия русских и английских пословиц путем сопоставления их фразеологического значения, внутренней формы и экспрессивно-оценочных коннотаций.

Ключевые слова: паремия, фразеологизм, поговорки, лингвокультурология, принадлежность, речевая ситуация.

Паремии являются значительной частью фразеологического фонда русского языка. Это родовое понятие, включающее паремии, поговорки, присловья, приметы и т.п.; паремия – это микротекст, обладающий такими признаками, как устойчивость и во производимость. Как правило, в паремиях сформулирована некая истина или побуждение (императив). Данные языковые единицы обобщают, часто в образной форме, коллективный жизненный опыт и отражают культурные установки и стереотипные представления общества, поэтому паремии представляют собой богатый материал для лингвокультурологических исследований.

Характерной особенностью паремии является тот факт, что, с одной стороны, она принадлежит системе языка, а с другой, тесно связана с

конкретной речевой ситуацией, т.е. текстом. Исследователи неоднократно отмечали эту «парадоксальность», «действительность», «срединное положение», «амбивалентность» пословично-поговорочных изречений, позволяющую рассматривать их и как языковые, и как речевые знаки. Особенность паремии заключается в том, что она, как правило, несёт в себе информацию не об элементе, а о фрагменте внеязыковой действительности, что даёт возможность отнести паремии и поговорки к дискурсивным знакам. Однако несмотря на тесную связь семантики паремии с её конкретной реализацией в речи, данные единицы не могут быть рассмотрены только как элементы дискурса вне своего места в языковой системе, поскольку они представляют собой устойчивые, клишированные выражения, зафиксированные в словарях и фольклорных сборниках.

Также важно понимать, что паремии и поговорки всё же обозначают не конкретную ситуацию, а некую модель, выделяя обобщенные черты, которые составляют стабильный набор признаков, способный выявляться в неограниченном количестве реальных жизненных положений. З.К. Тарланов пишет, что паремия не столько рассказывает о чем-либо конкретном, сколько напоминает о типичном. В этом паремия сближается с фразеологизмом и функционально-семантическом плане.

Паремии имеют достаточно много общих черт с фразеологизмами: это анонимность, устойчивость, раздельнооформленность, вопроизводимость, полная или частичная метафоричность и др. Ученые также отмечают, что паремические единицы сближает с фразеологизмами их основная функция, которая заключается в том, чтобы служить средством повышения экспрессивности текста, средством выражения оценки и характеристики ситуации, эмоционального или прагматического отношения.

Кроме того, в пользу близости этих языковых явлений говорит тот факт, что многие фразеологизмы по происхождению представляют собой

редуцированный вариант паремий и поговорок. Отличие паремий от фразеологизмов видится, прежде всего, в их смысловой и интонационной законченности, синтаксической членимости. Как отмечалось ранее, паремии означают фрагмент действительности, отношения между вещами, т.е. в их основе, правило, лежит логическое суждение, в то время как фразеологизм называет некое понятие.

Вопрос о соотношении фразеологии и паремий по-прежнему остается дискуссионным в лингвистике. Большинство исследователей признают возможность отнесения пословично-поговорочных выражений к фразеологическому фонду языка при широком понимании последнего, сформулированном, например, в работе В.Н.Телии: «широкий объём фразеологии можно определить как все то, что воспроизводится в готовом виде, не являясь словом»¹.

Однако некоторые исследователи придерживаются противоположной точки зрения, например, Н.Н. Амосова считает, что ни по содержанию, не по функции паремии не могут быть включены во фразеологию. Г.Л. Пермяков пишет, что паремии сложнее фразеологизмов, поэтому можно говорить об отдельном паремиологическом уровне языка. При определении лингвистического статуса паремических единиц важно принимать во внимание, на изучение какого аспекта паремий и фразеологизмов нацелено то или иное исследование.

Так, Е.Ю.Никтовенко считает, что «в тех исследованиях, в которых акцент делается не на структурные, а на семантические особенности языковых единиц, разграничение фразеологизмов, паремий, поговорок, и афоризмов не является принципиальным»².

В современной паремиологии актуализуются три из пяти смысловых зон образа «Родина». Две смысловые зоны - страна, гражданином которой

¹ Телия, 1996: 58

² Никтовенко, 2013

являешься, и место рождения - составляют ядро концепта, три другие входят в периферийную зону и незначительны по объёму. В качестве синонимов лексемы родина, согласно данным «Словаря синонимов», выступают слова отечество, отчизна, колыбель, а также словосочетания родная сторона (сторонка), родной край, отчий дом, родное пепелище. В контекстном употреблении лексема родина нередко отождествляется с Россией, Русью, страной, русскими, народом. Следовательно, и данные слова, находясь в логическом центре паремий, репрезентирует изучаемый концепт. Очевидно, что в качестве вербализаторов образа Родина названные лексемы и словосочетания будут служить объективаторами информации о месте рождения человека в конкретном ключе и в целом создавать полное представление об исследуемом концепте.

К современным паремиям отнесены паремии, поговорки, крылатые единицы, а также их трансформации, созданные современными носителями русского языка. Источниковой базой выступают современные толковые и энциклопедические словари, «Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка», словарь «Антипаремии русского народа», современные сборники русских паремий и поговорок.

Анализ толковых и энциклопедических словарей позволяет выявить пять основных лексико-семантических вариантов имени концепта:

- 1) место рождения (все толковые и энциклопедические словари);
- 2) страна, гражданином которой являешься (все толковые словари);
- 3) место возникновения конкретного этноса;
- 4) место комфортного существования [Ожегов 2006: 578];

5) место возникновения или происхождения чего-либо (все толковые и энциклопедические словари). Выявленные лексико-семантические варианты представляют одновременно основные смысловые зоны образа Родина, соотносимые с вполне конкретными репрезентантами.

В переносном употреблении часть названных репрезентантов (имя образа «Родина» и лексема колыбель) могут выступать вербализаторами смысловой зоны «место возникновения или происхождения чего-либо». Когнитивный анализ высказываний обнаружил, что чаще всего актуализируется смысловая зона «страна, гражданином которой являешься». Детализация означенного смысла осуществляется через оценку взаимоотношений государства и гражданина.

Анализ современных паремий, репрезентирующих концепт «Родина» через различные вербализаторы, обнаруживает, что подавляющее их большинство детально объективирует представления народа об одной смысловой зоне - «страна, гражданином которой являешься», - через две ведущие темы: государство и народ, взаимоотношения государства и его граждан.

Эпизодически вербализуется смысловая зона «место рождения», но при этом совершенно не представлены ещё три смысловые зоны: «место комфортного существования», «место возникновения конкретного этноса», «место возникновения чего-либо». Так, смысловая зона «место комфортного существования», весьма популярная в традиционном фольклоре, практически не представлена современной паремиологией.

Формируемое патриотическое чувство зиждется на признании святости места рождения любого человека, готовности любить его и защищать в случае опасности. К воспитанию патриотизма подключаются как разум, так и вера в любовь к месту, давшему жизнь. Во-вторых, не менее основательно представлена в фонде крылатых единиц и смысловая зона, главенствующая в народном фольклоре.

Положительная коннотация крылатых единиц, репрезентирующих смысловые зоны «место рождения» и «страна, гражданином которой являешься», выравнивает оценочную асимметрию современного народного

творчества. Кроме того, смысловая зона «государство, страна», являясь ядерным сегментом «научной» модели образа «Родина», входит в ядро «наивной» модели концепта, формируемой на основе современных паремий. В ядре концепта находится и сегмент «общество», детализируемый по различным критериям и направлениям.

Другими словами, в центре «наивной» модели преобладают эмоции и оценки социально-экономических процессов и отношений как положительной, так и отрицательной модальности. В периферийное пространство концепта уходят и смысловая зона «место комфортного существования», и зона, характеризующая место возникновения или происхождения чего-либо. Причём периферийная зона является весьма незначительной по объёму.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М., 1996.
3. Дубровская О.Г. Русские и английские пословицы как культурологические единицы. — Тюмень, 2002. № 3 66
4. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. — М., 1990.
5. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
6. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
8. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914

9. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.

10. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023

11. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024

12. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.